

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER: Uma revisão bibliográfica sobre o tema

Camila Oliveira Barbosa¹

RESUMO

A Lei Maria da Penha traz em seu bojo a proteção e prevenção da violência contra a mulher em suas diversas modalidades, sendo necessário a elucidação de todas as fases da violência para combater o cometimento de crimes contra a mulher. Nesse prisma, este estudo busca destacar o reconhecimento da violência psicológica como forma de violência doméstica para demonstrar sua influência na manipulação das emoções da vítima. Como também indaga quais são as dificuldades enfrentadas pelas mulheres em relação à violência doméstica, suas principais causas e consequências. Para tanto, o artigo valeu-se de uma metodologia bibliográfica de cunho exploratório.

Palavras-chave: Lei Maria da Penha. Mulher. Violência Psicológica.

ABSTRACT

The Maria da Penha Law brings within its scope the protection and prevention of violence against women in its various forms, making it necessary to elucidate all phases of violence to combat the commission of crimes against women. In this light, this study seeks to highlight the recognition of psychological violence as a form of domestic violence to demonstrate its influence in manipulating the victim's emotions. It also asks what difficulties women face in relation to domestic violence, its main causes and consequences. To this end, the article used an exploratory bibliographic methodology.

Keywords: Maria da Penha Law. Woman. Psychological violence.

1 INTRODUÇÃO

A legislação brasileira, especificamente a Lei nº 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, estabelece em seu Artigo 5º que a violência doméstica e familiar contra a mulher é toda e qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, podendo ser configurada no âmbito da unidade doméstica, da família e em qualquer relação íntima de afeto.

Segundo Matos (2023), a violência psicológica é caracterizada como uma conduta que resulta em danos emocionais ou diminuição da autoestima, ou que prejudica e perturba o pleno desenvolvimento da vítima. Esta conduta pode se manifestar através de ações que visam degradar ou controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões da vítima. Essas ações podem incluir ameaças, constrangimentos, humilhações, manipulações, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insultos, chantagens, violações de intimidade, ridicularizações, explorações e limitações do direito de ir e vir. Qualquer meio que cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação da vítima também é considerado uma forma de violência psicológica.

O Instituto da Lei 11.340 estabelece medidas para prevenir, punir e erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher. Esta legislação aplica-se em situações em que a ação é praticada contra a mulher por razões de vínculo familiar ou afetivo, conforme estabelecido no Artigo 5º da mesma lei.

1

Segundo a pesquisa do Instituto Datafolha (2022), realizada a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, observou-se um aumento quantitativo em todas as categorias de violência perpetradas contra mulheres no Brasil. A pesquisa, que se fundamentou em aproximadamente 50 mil mulheres vítimas de algum tipo de violência, evidenciou que a maior incidência de ocorrências foi direcionada a mulheres de cor preta, com uma prevalência de violência ao longo da vida estimada em 48%, em contraste com 33% da população em geral. No segmento de mulheres com nível de escolaridade até o ensino fundamental, essa taxa atingiu 49%. Entre as mulheres com filhos, a taxa foi de 44,4%, entre as divorciadas, alcançou 65,3%, e entre

¹ Graduanda em Direito pela FASAVIC.

as mulheres na faixa etária de 25 a 34 anos, a taxa foi de 48,9%.

No Brasil um terço das mulheres já foi vítima de algum incidente de violência física ou sexual ao menos uma vez em suas vidas. Este índice, apurado pela primeira vez, supera o registrado globalmente (27%), conforme levantamento realizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2021. Quando se considera a inclusão de violências psicológicas, o percentual de mulheres brasileiras que já sofreram episódios de violência ascende para 43%. No que tange às denúncias, a pesquisa constatou que 45% das mulheres agredidas não buscaram qualquer tipo de auxílio, 38% expressaram a crença de que seriam capazes de resolver a situação por conta própria e 21,3% declararam que se abstiveram de denunciar por desconfiança em relação à polícia. A maioria das que buscaram ajuda o fizeram junto a familiares e amigos (Justiça do Trabalho, 2023).

Visto isso, é possível analisar o seguinte problema: Quais as dificuldades enfrentadas pelas mulheres no que tange à violência doméstica? Sendo assim, o estudo busca por intermédio de uma revisão bibliográfica integrativa destacar a importância de destacar o reconhecimento da violência psicológica como forma de violência doméstica afim de demonstrar como a mesma influencia na manipulação das emoções da vítima. Em um primeiro momento foi separado 10 artigos que foram analisados e por intermédio deles destacados 05. Finalizando a compreensão do que os autores abordaram aliado com possíveis intervenções afins de diminuir e sanar o problema de violência psicológica contra mulher na sociedade.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 TIPO DE ESTUDO

No que se refere ao procedimento técnico, o presente estudo possui segundo Gerhardt (2009), natureza básica e sua característica é promover conhecimento novos de utilização para a ciência, sem nenhum tipo de aplicação prática prevista, apenas envolvendo verdades e interesses universais.

No que tange a abordagem se descreve como qualitativa, Gil (1999) menciona que esse tipo de pesquisa é subjetiva ao objeto de estudo, e segue-se sobre a dinâmica e abordagem do problema pesquisado buscando descrever e decodificar de forma interpretativa os fatos. O estudo buscou apontar como a violência doméstica psicológica possibilita a manipulação do emocional da vítima, desta forma adequando quanto uma revisão de literatura integrativa que conforme Souza, Silva e Carvalho (2010), é a análise de trabalhos baseados em diferentes metodologias, sendo eles experimentais ou não, integrando assim seus resultados.

2.2 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Os objetivos abordados se caracterizam por ser descritiva que conforme Gil (2017), conceitua como uma pesquisa que visa descrever características de uma população, amostra, contexto ou fenômeno. Além de ser exploratória que Gil (2017), descreve como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema.

A questão norteadora da pesquisa foi como a violência doméstica psicológica possibilita a manipulação do emocional da vítima. Sendo assim, as pesquisas foram realizadas por intermédio de livros, artigos, leis, nos bancos de dados online como Scielo, CAPES, Penodicos. Publicações no ano de 2013 a 2023, com o recorte temporal de 10 anos.

2.3 ANÁLISE DE DADOS

As etapas utilizadas para a compreensão do tema se iniciaram com a leitura do título, em seguida do seu resumo, obedecendo os critérios de inclusão e exclusão já abordados acima. Foi analisado as palavras chaves e em sequência a leitura de sua metodologia. Em sequência foi se lido o trabalho como um todo destacando seus resultados e discussão. Os dados selecionados foram colocados em uma tabela contendo características de cada artigo. Sendo assim, apontados as semelhanças e diferenças de cada autor.

2

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O estudo foi realizado a partir da análise de 05 artigos que relatam sobre como a violência doméstica psicológica possibilita a manipulação do emocional da vítima. O Quadro 1 apresenta os artigos analisados, comparando-os quanto o ano de realização do estudo, os principais resultados e as conclusões alcançadas.

Quadro 1 – Distribuição da produção científica acerca dos artigos encontrados

Autor(es)/Ano	Objetivo	Principais Resultados	Conclusões
Camila Alves Siqueira e Ellen Sue Soares Rocha/2019	Determinar os principais fatores e efeitos da violência psicológica enfrentada pela mulher no Brasil, destacando especificamente as principais razões que resultam em violência psicológica e indicando os impactos psicológicos experimentados pela mulher brasileira.	Fatores que contribuem para a violência psicológica contra a mulher: impacto cultural, consumo de álcool, inveja, políticas governamentais, desequilíbrio de gênero, perspectiva tradicionalista, histórico de violência doméstica do agressor e cessação do suporte familiar. Isso resulta em consequências psicológicas para a mulher, como o isolamento social, sentimento de culpa, diminuição da autoestima e distúrbios psicossomáticos.	Os estudos apontam que o consumo de álcool, ciúme e influência cultural são as principais causas da violência doméstica. Essas causas trazem consequências devastadoras para a vítima, como depressão, isolamento social e até ruptura da estrutura psicológica.
Gabriela Bothrel ECHEVERRIA/2018	Analisar a percepção de estudantes de Direito sobre a violência psicológica contra a mulher, examinando como estão se capacitando para enfrentar essa demanda profissional e se esses estudantes e futuros profissionais reconhecem a violência psicológica como um precursor de outros tipos de violência.	O texto destaca a dificuldade de muitos estudantes em classificar a violência psicológica, apesar de sua importância crescente. Ressalta-se a necessidade de um aparato jurídico claro e objetivo, além da explicação do que é essa violência. A psicologia é vista como promotora de ações interdisciplinares, incentivando discussões e criando espaços para debates. Isso permite a construção de uma rede integrada de conhecimento para apoiar mulheres vítimas de violência e discutir a classificação da violência psicológica no contexto jurídico.	Portanto, é essencial conscientizar ambos os sexos sobre a violência psicológica, elucidando seu funcionamento, características e sintomas, e como se pode agir. A psicologia, devido à importância do tema, deve oferecer uma perspectiva única para ajudar a desconstruir a naturalização de muitos comportamentos considerados como violência psicológica.

<p>Paula Coaglio de Miranda Silva e Alessandra Almeida Assumpção/2018</p>	<p>Entender, através da perspectiva da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), como um relacionamento abusivo pode afetar a depressão em mulheres.</p>	<p>Relacionamentos abusivos podem ter consequências graves e duradouras para as mulheres, incluindo o desenvolvimento de depressão, ansiedade, insônia e pensamentos suicidas. A violência psicológica, embora não deixe marcas físicas visíveis, pode causar danos emocionais profundos. As mulheres que sofrem abuso tendem a ter características específicas, como pensamentos negativos sobre si mesmas e o mundo, baixa autoestima e dificuldade em lidar com situações estressantes.</p>	<p>A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) pode ajudar a diminuir a depressão em mulheres que sofreram abusos, fortalecendo-as e aumentando seu autoconhecimento. A divulgação deste trabalho visa conscientizar a sociedade sobre a complexidade e as graves consequências de um relacionamento abusivo.</p>
<p>Isadora Vier Machado e Mayara Dezanoski/2014</p>	<p>O propósito deste estudo é investigar o conceito de violência psicológica presente na Lei Maria da Penha e examinar como sua implementação ocorre na prática.</p>	<p>Os resultados foram interpretados através das transformações ocorridas no campo jurídico em relação à violência doméstica antes e depois da Lei 10.866/04, da violência doméstica após a Lei 11.340/06, da eficácia da Lei 11.340/06 como uma lei diversificada, com várias diretrizes, não apenas sob a perspectiva da violência física, nem apenas com o objetivo exclusivo de criminalização e das propostas da doutrina para a aplicação do conceito de violência psicológica.</p>	<p>A Lei Maria da Penha é um marco na proteção das mulheres brasileiras, promovendo equilíbrio social em ambientes familiares. Embora não criminalize todas as formas de violência, usa a violência psicológica como parâmetro interpretativo. No entanto, a violência psicológica ainda não é totalmente reconhecida pelos órgãos de proteção às mulheres e o sistema de intervenção carece de estrutura adequada. Decisões sobre a criminalização da violência psicológica devem considerar as condições da rede de atendimento e é necessário o envolvimento de toda a sociedade para combater a violência doméstica.</p>

<p>Andrea Silveira Lourenço Aguiar de Oliveira, Laísa Rodrigues Moreira, Rodrigo Dalke Meucci e Simone dos Santos Paludo/2017</p>	<p>Calcular a incidência e elementos relacionados à agressão mental exercida por companheiro próximo contra a mulher que vive em área rural do Rio Grande do Sul, Brasil, 2017.</p>	<p>O estudo envolveu 971 mulheres, com uma prevalência de violência psicológica de 17,2% na vida. Mulheres diagnosticadas com depressão e que consumiram álcool na última semana tiveram maior probabilidade de relatar violência psicológica. As solteiras apresentaram maior probabilidade de sofrer esse tipo de violência em comparação às casadas. O uso de álcool está significativamente associado à violência psicológica, muitas vezes sendo uma estratégia de enfrentamento. O estudo sugere cautela na interpretação dos dados e a necessidade de avaliar o consumo de álcool pelo agressor e considerar outros fatores, como comportamento antissocial e uso de outras substâncias.</p>	<p>O estudo destaca a importância de tratar a violência contra a mulher como um problema de saúde pública presente também em áreas rurais. Ele sugere que o consumo de álcool e a depressão têm uma relação complexa e não linear com a violência doméstica nessas áreas. O estudo defende o planejamento de políticas e ações interdisciplinares nas áreas rurais para promover a igualdade de gênero, melhorar a saúde mental e reduzir o uso de álcool e outras drogas. Isso implica na expansão e descentralização da rede de saúde e assistência social no campo, além de simplificar seu acesso.</p>
---	---	---	--

Fonte: Autoria Própria (2023)

A Lei Maria da Penha (Lei Nº 11.340, de 7 de agosto de 2006), em seu Capítulo II, trata das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Considerando a redação dada pela Lei nº 13.772, de 2018, em seu art. 7º, hoje se reconhece a violência psicológica como forma de violência doméstica, pois era se falado apenas em violência física no momento da criação da lei, mas que conforme entendimentos jurisprudenciais e vivenciais, foi-se havendo necessidade de reconhecer em lei também a violência psicológica, sexual, patrimonial e moral.

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: [...]
 II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause danos emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. (BRASIL, Lei Maria da Penha, 2006).

Segundo Siqueira e Rocha (2019), compreende-se que a violência psicológica pode ser o início para outras formas de agressões, como as físicas ou até mesmo o feminicídio. Portanto, é um tema de grande importância para ser debatido, pois a população necessita conhecer todas as formas de violência para compreender e identificar quais delas estão sendo vividas.

5

Uma das principais causas de violência doméstica em todas as suas práticas são motivadas por ciúmes, e as mulheres tendem a normalizar comportamentos que podem se transformar em agressões mais graves. Pois o ciúmes tende a ser ignorado, de forma que é considerado um elemento intrínseco nas relações e, portanto, aceito pelas mulheres. Em suma, os ciúmes podem ser interpretados como um excesso de zelo e preocupação, fazendo com que o cônjuge se sinta valorizado, já a falta de ciúmes idealiza falta de amor, o que torna um fator para o uso desse motivo para o início da violência psicológica (Siqueira e Rocha 2019).

As autoras Siqueira e Rocha (2019), provocam um questionamento acerca da falta de políticas públicas

efetivas na sociedade e o despreparo dos operadores de direito, que por não perceber a segurança e acolhimento que deve lhe ser assegurado e não encontra, a mulher opta por não denunciar, acreditando que não haverá aplicabilidade da lei ou que haverá a facilitação da impunidade. Dessa forma, a violência psicológica persiste até se transformar em agressões mais sérias.

As mulheres que sofrem agressões de seus parceiros enfrentam dificuldades e resistência, pois acreditam que o comportamento agressivo é resultado das experiências que tiveram na infância. Assim, a violência não é percebida como uma falta de amor, mas sim como um ato impensado de alguém que também foi vítima, e exatamente esse tipo de interpretação visto pela mulher vem retirar a culpa do agressor e assim inocentando-o de seus atos, perpetuando assim, a sua prisão dentro deste relacionamento abusivo (Siqueira e Rocha 2019).

De forma, as consequências psicológicas da violência a distorção da percepção de si mesma, fazendo-a sentir-se desvalorizada e indigna de respeito e reconhecimento. Essa forma de violência prejudica seu desejo de interagir com outras pessoas, incluindo família e amigos. Com sua paz interior perturbada, elas sofrem em silêncio, sem a coragem de compartilhar suas experiências dolorosas com os outros. Essas consequências a tornam vulnerável e mentalmente debilitada, o que pode levar a doenças psicossomáticas como depressão e ansiedade, entre outros problemas de saúde.

Um cotidiano repleto de momentos que causam tristeza, dor, rancor, desqualificação, pode levar uma mulher a sofrer depressão contínua, que com certeza, altera totalmente sua qualidade de vida agravando ainda mais seu quadro. Quando a mulher não consegue sair dessa dinâmica conturbada e não consegue tratar adequadamente seus transtornos, como ansiedade, depressão ou outros, corre o risco de incorrer no erro em buscar falsas soluções para o problema, estando mentalmente presa à sentimentos que podem levar, sem pensar, a cometer tentativas de suicídio. (SIQUEIRA E ROCHA, 2019, p. 26).

Conforme um questionário online com a participação de 46 pessoas, sendo 31 mulheres e 15 homens, feito por Echeverria (2018), que buscou entender a percepção dos estudantes sobre os diferentes tipos de violência e os aspectos jurídicos da Lei Maria da Penha, que serviu como base teórica para o seu estudo. Os resultados indicam que, apesar do tema estar ganhando relevância, muitos estudantes de Direito não conseguiram identificar o que constitui violência psicológica, pois fica evidente que simplesmente explicar o que é esse tipo de violência não é suficiente, se não houver um claro e objetivo mecanismo jurídico explicando como agir e quais outros profissionais procurar.

Echeverria (2018), abordou em seu estudo que a violência psicológica, ocorre nos nuances do dia a dia, e isso que marca o início de um ciclo de violência que pode resultar em situações de dano intensificado. Pois esse ciclo começa a partir de sentimentos como raiva, frustração e ciúmes, e o agressor se utilizando de tais desculpas, neste momento manipula e agride psicologicamente a vítima. Um dos resultados obtidos em sua pesquisa foi em resposta à declaração “Não devemos interferir em brigas de casais” que esteve presente no questionário, onde a maioria discordou, mostrando uma maior conscientização sobre as graves consequências que a omissão pode ter em relações violentas.

O estigma relacionado ao ditado popular em que “Em briga de marido e mulher não se mete a colher” tem sido vencido, pois em inúmeros casos a vítima não consegue dar um passo para mudar a situação, e por um envolvimento e apoio de terceiros, ela encontra forças para denunciar seus abusos sofridos. Echeverria (2018) também analisou quantos entrevistados conhecem alguma mulher que foi vítima de violência, com 37 respostas positivas e 9 negativas. Em relação ao tipo de violência que essas mulheres sofreram, os resultados mostraram que a violência psicológica foi a mais comum (69,57%), seguida de perto pela violência física (60,87%). A violência sexual foi relatada em menor número (23,91%), mas também houve quem mencionou outros tipos de violência, como a moral e a patrimonial, ou quem não soube informar (17,39%).

Além disso, foi investigado quantos dos entrevistados já foram vítimas de violência e descobriu-se que tanto homens quanto mulheres já sofreram violência psicológica, em um percentual de 33,33% e 46,67%, respectivamente. Quanto à percepção da gravidade das diferentes formas de violência, houve consenso entre homens e mulheres ao indicar a violência sexual como a mais grave, seguida pela física, psicológica e moral, respectivamente.

Já os autores Machado & Dezanoski (2014) antes de 2004, não existia uma penalidade específica para quem praticasse violência doméstica, se tal violência ocorresse, o agressor seria punido de acordo com um dos crimes já estabelecidos no Código Penal, como lesão corporal, ameaça, constrangimento ilegal, injúria, entre outros. A violência doméstica foi oficialmente reconhecida no sistema jurídico penal brasileiro com a introdução da lei 10.886/2004, que adicionou o parágrafo 9 ao artigo 129 do Código Penal, dessa forma:

Art. 129-Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano. [...]

§ 9º-Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: Pena -detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano. (BRASIL, Código Penal, 1940).

De forma que apesar da inclusão de uma penalidade específica para a violência doméstica no Código Penal de 1940, essa medida não conseguiu prevenir efetivamente as agressões contra mulheres. O crime continuou sendo tratado como uma infração de menor potencial ofensivo, equiparado à lesão corporal leve, o que resultou em algumas prerrogativas, como a aplicação da transação penal.

Machado & Dezanoski (2014) trazem um questionamento referente a Lei 11.340/06, mais conhecida como Lei Maria da Penha, que estabeleceu várias formas de violência que devem ser prevenidas ou combatidas, incluindo a violência psicológica, no entanto, essa lei não a criminaliza diretamente e de forma autônoma.

Segundo Silva & Assumpção (2018) a violência deixa marcas psicológicas e físicas que afetam o dia a dia das vítimas, os efeitos psicológicos do abuso são mais severos que os físicos, pois reduzem a autoestima da mulher, colocando-a em maior risco de problemas mentais, como depressão, fobia, estresse pós-traumático, tendências suicidas e uso excessivo de substâncias.

Segundo Oliveira et al. (2017), violência doméstica é vista como uma das agressões mais comuns no ambiente familiar, embora seja frequentemente sub-relatada e difícil de ser identificada pela vítima, já que muitas mulheres muitas vezes não se reconhecem como vítimas de agressão. De forma que a zona rural é caracterizada pelo afastamento das estruturas de suporte e dos serviços, e até mesmo das conexões emocionais, acaba por promover o silêncio e a ocultação da violência.

Contudo, apesar da violência ser reconhecida em diversos lugares, as áreas rurais costumam ter taxas mais altas de violência contra a mulher em comparação com as áreas urbanas. E que ainda alguns estudiosos atribuem essa situação às relações de gênero, que são mais desequilibradas no campo do que na cidade, uma vez que as mulheres que vivem em lugares mais remotos, geralmente, dispõem de uma infraestrutura de serviços de apoio mais precária e são menos ativas em movimentos ligados a questões de gênero (Oliveira et al 2017).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, o trabalho buscou apontar que mesmo com as Leis previstas para a proteção da mulher, ainda se faz muito presente esse problema e que está no cotidiano delas independente de sua classe, cor e escolaridade. Deixando-as incapazes de tomarem atitudes contra quem o violenta por medo. Um dos autores vem destacar que isso provoca na mulher experiências dolorosas, deixando-as mentalmente vulneráveis acarretando assim em doenças psicossomáticas.

Pode-se compreender por outra autora que muitas pessoas conhecem alguma mulher que já foi vítima de violência e que grande parte dela foi a psicológica. E que isso ocorre no dia a dia as vezes até com sentimentos de raiva, frustração, ciúmes e principalmente manipulação onde o agressor utiliza de desculpas ou manobras de compensar a vítima.

Sendo assim, mesmo sendo constituído pela Lei Maria da Penha e considerado um grande avanço no que tange não só a violência psicológica, mas sim diversos tipos de violência com a atuação do âmbito jurídico é notório que tal problema está longe de ser diminuído, visto que a sociedade em si já possui um patriarcado enraizado considerando o homem superior a mulher.

7

Cabe primeiramente uma maior conscientização de toda a sociedade por parte dos órgãos públicos perante o tema, fortificando ainda mais as campanhas contra a violência contra mulher. Além disso, é necessário fortificar as leis existentes afim de punir aqueles que praticam a violência, dando também um suporte para as mulheres se encorajarem e denunciarem e posteriormente oferecer medidas protetivas aliadas com cuidados básicos para a sua sobrevivência.

REFERÊNCIAS

BRASIL, **Código Penal de 1940**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del-

BRASIL, Lei nº. 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm. Acesso em 30/10/2023.

ECHEVERRIA, G. B. A Violência Psicológica Contra a Mulher: Reconhecimento e Visibilidade. *Cadernos de Gênero e Diversidade*, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 131–145, 2018. DOI: 10.9771/cgd.v4i1.25651. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/cadgendiv/article/view/25651>. Acesso em: 18 out. 2023.

MATOS, Giovana Silva. **Violência psicológica: Exemplos, diferentes tipos, sinais e o que fazer**. 20 de abril de 2023. Disponível em: < <https://www.psitto.com.br/blog/violencia-psicologica-exemplos/>>. Acesso em: 16 out. 2023.

OLIVEIRA, Andrea Silveira Lourenço Aguiar de et al. Violência psicológica contra a mulher praticada por parceiro íntimo: estudo transversal em uma área rural do Rio Grande do Sul, 2017. *Epidemiol. Servir. Saúde*, Brasília, v. 4, e20201057, dez. 2021. Disponível em: <http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742021000400306&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 18 out. 2023.

SILVA, P. C. DE M.; ASSUMPCÃO, A. A. RELAÇÃO ENTRE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E DEPRESSÃO EM MULHERES: REVISÃO NARRATIVA. *Pretextos - Revista da Graduação em Psicologia da PUC Minas*, v. 3, n. 6, p. 102 - 115, 12 set. 2018. Disponível em: <https://periodicos.pucminas.br/index.php/pretextos/article/view/18408/13612>. Acesso em: 18 out. 2023.

SIQUEIRA, C.; ROCHA, E. S. Violência Psicológica contra a mulher: Uma análise bibliográfica sobre causa e consequência desse fenômeno. *Revista Arquivos Científicos (IMMES)*, v. 2, n. 1, p. 12-23, 22 jun. 2019. Disponível em: <https://arqcientificosimmes.emnuvens.com.br/abi/article/view/107/63>. Acesso em: 16 out. 2023.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO. **Pesquisa aponta aumento de violência contra a mulher no Brasil em 2022 e integrantes do Comitê de Equidade comentam os números**. Portal TRT4, Porto Alegre, 10 mar. 2023. Notícias. Disponível em: <https://www.trt4.jus.br/portais/trt4/modulos/noticias/546409>. Acesso em: 16 out. 2023.

VIER MACHADO, I.; DEZANOSKI, M. EXPLORAÇÃO DO CONCEITO DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA NA LEI 11.340/06. *Gênero & Direito*, [S. l.], v. 3, n. 1, 2014. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/ged/article/view/18063>. Acesso em: 18 out. 2023.